

माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के विद्यार्थियों में सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन

डॉ० कल्पना वर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर

शिक्षा विभाग

रामा महाविद्यालय, चिनहट, लखनऊ

अमिता चन्द्रा

एम एड छात्रा

शिक्षा विभाग

रामा महाविद्यालय, चिनहट, लखनऊ

सारांश

आधुनिक काल में शिक्षा का अर्थ केवल सूचना प्रदान करना नहीं माना जाता। शिक्षा का कार्य बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना है। शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य मात्र डिग्री हासिल करना ना हो बल्कि व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास करना हो। शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी का भविष्य उज्ज्वल बनाया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति या विद्यार्थी अपने विचारों को साझा करते हैं और सक्रिय सम्बन्ध स्थापित करते हैं। शिक्षा के माध्यम से केवल अपने भविष्य को ही उज्ज्वल नहीं बनाते हैं बल्कि अपने से अपने परिवार समाज और अध्यापकों के साथ अच्छा सामंजस्य स्थापित करते हैं। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन करना है। शोधकर्ती द्वारा सम्बन्धित साहित्यों का गहन अवलोकन किया गया।

प्रयुक्त चर – सांवेगिक बुद्धि, सामाजिक परिपक्वता

1. प्रस्तावना :

“शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो स्वाभाविक प्रवृत्तियों को समुचित दिशा में मोड़कर उनमें एकरसता लाकर तथा सामंजस्य उत्पन्न करके उनका उन्नयन करती है।” – रांस के अनुसार

शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक एवं सौंदर्यात्मक विकास से है, अर्थात् शिक्षा मनुष्य को संपूर्ण रूप से विकसित करना वाला सर्व प्रमुख सौपान है। शिक्षा एक गतिशील क्रिया है जो जीवन पर्यन्त चलकर सर्वसाधारण शिक्षा का अर्थ लिखने, पढ़ने, गिनने व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करने तथा परीक्षा पास करने तक ही समझता है।

माध्यमिक शिक्षा :

शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका कोई अन्त नहीं है। मानव जन्म से लेकर अपने अस्तित्व के घूमिल होने तक शिक्षारत रहता है बस यदि कुछ बदलता है तो वह शिक्षा का स्वरूप

प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा इत्यादि किन्तु विवेचन करने से स्पष्ट होता है कि शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण स्तर है।

संवेगात्मक बुद्धि :

मानव जीवन में संवेगों का बड़ा महत्व है। मनुष्यों के कार्यों में संवेगों द्वारा ही प्रेरणा मिलती है। बालक जैसे-जैसे बड़ा होता है, वह वातावरण से सामना होने पर समायोजन की समस्या उसके सामने आती है। अतः समायोजन करने हेतु उसके सामाजिक एवं मानसिक विकास के साथ-साथ संवेगात्मक विकास की आवश्यकता होती है। संवेगात्मक बुद्धि प्रत्यय की लोकप्रिय बनाने का क्षेत्र एक मात्र अमेरिकन मनोवैज्ञानिक "डेनियल गौलमैन" को जाता है।

संवेगात्मक बुद्धि प्रत्यय का विकास सन् 1990 ई० में दो अमेरिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. जॉन मेयर तथा डॉ. पीतर सेलावे ने किया था। उन्होंने इसे सामाजिक बुद्धि के रूप में परिभाषित किया।

संवेगों की विशेषताये :

1. भावों की समझना
2. अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना
3. आत्मप्रेरणा
4. समायोजन एवं निर्णय
5. संवेगों पर नियन्त्रण

संवेगात्मक बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक :

1. आत्मप्रेरणा
2. आत्म चेतना
3. सहयोग
4. संवेगों की उचित अभिव्यक्ति
5. मनोदषा नियन्त्रित करने की योग्यता

सामाजिक परिपक्वता

सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति के सामाजिक विकास का परिणाम होती है। जन्म से ही बालक जिस समाज में रहकर उसके आदष रीति-रिवाज परम्पराओं तथा अन्य विशेषताओं को ग्रहण करता

है। इसको ही समाजीकरण कहते हैं तथा समाजीकरण के परिणाम स्वरूप समाज की संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता है। इसे ही सामाजिक परिपक्वता कहते हैं।

सामाजिक परिपक्वता सामाजिक रूप से परिपक्व होने की एक लंबी प्रक्रिया है। छात्रों को उन लोगों से अवगत कराया जाना चाहिए जो सामाजिक रूप से परिपक्व है ताकि वे उसके अनुसार अपने व्यवहार को प्रतिरूपित कर सकें। छात्र सामाजिक व्यवस्था माता-पिता, शिक्षकों, भाई-बहनों और साथियों की अपेक्षाओं तक पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं जो उनके लिये मायने रखते हैं।

2. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :

संवेगात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को सुनकर उन लोगों के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीख लेते हैं। नए विचारों और जानकारी के साथ सहज समायोजित हो जाते हैं। असहमति को आसानी से हल कर सकते हैं। भावनात्मक बुद्धि वाले लोग भी परिवर्तन के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। हमारे तेजी से बदलते आधुनिक युग में संवेगात्मक बुद्धि आवश्यक है।

स्कूल में कई समस्याग्रस्त बच्चों और किशोरों को 'मुखर्षी' के रूप में गलत समझा जाता है जिस समाज में भावनाओं के बारे में अधिक भावी होना समाजीकरण लगता है। भावनात्मक बुद्धि के महत्व को ध्यान में रखना आवश्यक है। किशोरावस्था को तूफानी अवस्था के नाम से जाना जाता है। किशोरावस्था में बालकों के अन्दर इतने संवेग होते हैं कि जब तक वह अपने संवेगों को नियन्त्रण में नहीं रखता है तब वह स्वयं तथा समाज के साथ लड़ता रहता है इसलिये किशोरावस्था में सांवेगिक बुद्धि का मजबूत होना अति आवश्यक है।

3. अध्ययन के उद्देश्य :

- 3.1. माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के विद्यार्थियों में सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन।
- 3.2. माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के छात्रों में सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन।
- 3.3. माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के छात्राओं में सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन।
- 3.4. माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के विद्यार्थियों में अंतर वैयक्तिक जागरूकता और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन।
- 3.5. माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के विद्यार्थियों में अंतर वैयक्तिक प्रबंधन और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन।
- 3.6. माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के विद्यार्थियों में अंतर वैयक्तिक जागरूकता और सामाजिक

परिपक्वता के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन।

- 3.7. माध्यमिक अध्ययन स्तर पर कक्षा-9 के विद्यार्थियों में अंतरा वैयक्तिक प्रबंधन और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन।

4. अध्ययन की परिकल्पनाएँ :

- 4.1. माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के विद्यार्थियों में सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।
- 4.2. माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के छात्रों में सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक अन्तर नहीं है।
- 4.3. माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के छात्राओं में सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।
- 4.4. माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के विद्यार्थियों में अंतर वैयक्तिक जागरूकता और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।
- 4.5. माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के विद्यार्थियों में अंतर वैयक्तिक प्रबंधन और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।
- 4.6. माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के विद्यार्थियों में अंतरा वैयक्तिक जागरूकता और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।
- 4.7. माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के विद्यार्थियों में अंतरा वैयक्तिक प्रबंधन और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।

शोध की क्रिया विधि

प्रस्तुत शोध हेतु वर्णात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या:- कक्षा-9 के समस्त विद्यार्थी शोध की जनसंख्या है।

न्यादर्श :-

शोध न्यादर्श के रूप में 100 विद्यार्थियों को स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना के माध्यम से चयनित किया गया है जसमें 50 छात्र एवं 50 छात्राएँ हैं।

शोध में प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत शोध हेतु प्रदत्त संकलन में दो उपकरणों का उपयोग

1. डा. एस0के0 मंगल और श्रीमती शुभ्रा मंगल द्वारा निर्मित सांवेगिक बुद्धि परीक्षण
2. डा0 नलिनी राव द्वारा निर्मित सामाजिक परिपक्वता परीक्षण

प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ

प्रयुक्त शोध में निम्नलिखित सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया।

- माध्य
- मानक विचलन
- सहसम्बन्ध गुणांक (कार्ल पियर्सन)

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

उद्देश्य-1 माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के विद्यार्थियों में सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन।

परिकल्पना-1 माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के विद्यार्थियों में सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।

तालिका-1

क्षेत्र	प्रतिदर्श की संख्या	माध्य (M)	मानक विचलन (S.D)	सहसम्बन्ध गुणांक (R)
सांवेगिक बुद्धि	100	60	10.68	-0.19 अत्यन्त निम्न
समाजिक परिपक्वता	100	221	20.81	ऋणात्मक सहसम्बन्ध

उपरोक्त तालिका में सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता का माध्य क्रमशः 60 और 221 तथा मानक विचलन क्रमशः 10.68 और 20.81 प्राप्त हुआ है। इन माध्यमों का मानक विचलन सहसम्बन्ध गुणांक -0.19 प्राप्त हुआ है जो सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के मध्य अत्यन्त निम्न ऋणात्मक सहसंबंध दर्शाता है। अतः सांवेगिक बुद्धि बढ़ने पर कक्षा-9 के विद्यार्थियों में सामाजिक परिपक्वता की आंशिक कमी पाई गई है।

उद्देश्य-2 माध्यम स्तर पर कक्षा-9 के छात्रों में सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन।

परिकल्पना-2 माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के छात्रों में सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।

तालिका-2

क्षेत्र	प्रतिदर्श की संख्या	माध्य (M)	मानक विचलन (S.D)	सहसम्बन्ध गुणांक (R)
सांवेगिक बुद्धि	50	61	11.18	0.21 निम्न सकारात्मक सहसम्बन्ध
सामाजिक परिपक्वता	50	218	19.96	

उपरोक्त तालिका के माध्यम से सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के छात्रों का माध्य क्रमशः 61 और 218 तथा मानक विचलन क्रमशः 11.18 और 19.96 प्राप्त हुआ है। इन माध्यमों का सहसम्बन्ध गुणांक 0.21 प्राप्त हुआ है जो सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के छात्रों के मध्य निम्न सकारात्मक सहसम्बन्ध दर्शाता है (Positive correlation)। अतः कक्षा 9 के छात्रों में सांवेगिक बुद्धि बढ़ने पर सामाजिक परिपक्वता में बढ़ोतरी होगी।

उद्देश्य-3 माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के छात्रों में सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन।

परिकल्पना-3 माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के छात्रों में सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक सम्बन्ध हैं।

तालिका-3

क्षेत्र	प्रतिदर्श की संख्या	माध्य (M)	मानक विचलन (S.D)	सहसम्बन्ध गुणांक (R)
सांवेगिक बुद्धि	50	59	11.06	-0.04 अत्यन्त निम्न ऋणात्मक सह सम्बन्ध
सामाजिक परिपक्वता	50	224	20.67	

उपरोक्त तालिका के माध्यम से सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता की छात्रों का माध्य क्रमशः 59 और 229 तथा मानक विचलन क्रमशः 11.06 और 20.67 प्राप्त हुआ है और सहसम्बन्ध गुणांक -0.04 प्राप्त हुआ जो सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के छात्रों के मध्य अत्यन्त निम्न ऋणात्मक सहसम्बन्ध दर्शाता जाता है। कक्षा-9 की छात्रों में एक चर के बढ़ने पर दुसरे चर में कमी पाई गई। अतः दो चरों के मध्य विपरीत सम्बन्ध दर्शाया गया है।

उद्देश्य-4 माध्यमिक स्तर के कक्षा-9 के विद्यार्थियों में अंतर वैयक्तिक जागरूकता और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन।

परिकल्पना-4 माध्यमिक स्तर के कक्षा-9 के विद्यार्थियों में वैयक्तिक जागरूकता और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।

तालिका-4

क्षेत्र	प्रतिदर्श की संख्या	माध्य (M)	मानक विचलन (S.D)	सहसम्बन्ध गुणांक (R)
अंतर वैयक्तिक जागरूकता	25	59	12.93	-0.33 निम्न ऋणात्मक सह सम्बन्ध
सामाजिक परिपक्वता	100	60	20.81	

उपरोक्त तालिका के माध्यम से सांवेगिक बुद्धि के क्षेत्र अंतर वैयक्तिक जागरूकता का माध्य तथा सामाजिक परिपक्वता का माध्य क्रमशः 59 और 60 है तथा मानक विचलन क्रमशः 12:93 और 20.81 प्राप्त हुआ है जिसका सहसम्बन्ध गुणांक - 0.33 प्राप्त हुआ है जो निम्न ऋणात्मक सहसम्बन्ध दर्शाता है। कक्षा-9 के विद्यार्थियों में एक चर के बढ़ने पर दुसरे चर में कमी पाई गई है। अतः दो चरो के मध्य ऋणात्मक सहसम्बन्ध पाया गया है।

उद्देश्य-5 माध्यमिक स्तर के कक्षा-9 के विद्यार्थियों में अंतर वैयक्तिक प्रबंधन और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन।

परिकल्पना-5 माध्यमिक स्तर के कक्षा-9 के विद्यार्थियों में अंतर वैयक्तिक प्रबंधन और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।

तालिका-5

क्षेत्र	प्रतिदर्श की संख्या	माध्य (M)	मानक विचलन (S.D)	सहसम्बन्ध गुणांक (R)
अंतर वैयक्तिक प्रबंधन	25	62	12.04	-0.35 निम्न ऋणात्मक सह सम्बन्ध
समाजिक परिपक्वता	100	60	20.18	

उपरोक्त तालिका-5 के माध्यम से सांवेगिक बुद्धि के क्षेत्र अंतर वैयक्तिक प्रबंधन और सामाजिक परिपक्वता का माध्य क्रमशः 62 और 60 है तथा मानक विचलन क्रमशः 12.04 और 20.18 प्राप्त हुआ है जिसका सहसम्बन्ध गुणांक- 0.35 जो निम्न ऋणात्मक सहसम्बन्ध को दर्शाता है। कक्षा-9 के विद्यार्थियों में एक चर की बढ़ोत्तरी होने पर दुसरे चर में कमी पाई गई है। अतः दो चरो

के मध्य विपरित सम्बन्ध पाया गया है।

उद्देश्य-6 माध्यमिक स्तर के कक्षा-9 के विद्यार्थियों में अंतरा वैयक्तिक जागरूकता और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन है।

परिकल्पना-6 माध्यमिक स्तर के कक्षा-9 के विद्यार्थियों में अंतरा वैयक्तिक जागरूकता और सामाजिक परिपक्वता के माध्यम सार्थक सम्बन्ध है।

तालिका-6

क्षेत्र	प्रतिदर्श की संख्या	माध्य (M)	मानक विचलन (S.D)	सहसम्बन्ध गुणांक (R)
अंतरा वैयक्तिक जागरूकता	25	59	7.88	-0.54
सामाजिक परिपक्वता	100	60	20.18	परिमित ऋणात्मक सहसम्बन्ध

उपरोक्त तालिका-6 के माध्यम से सांवेगिक बुद्धि के क्षेत्र अंतरा वैयक्तिक जागरूकता और सामाजिक परिपक्वता का माध्य क्रमशः 59 और 60 है तथा मानक विचलन क्रमशः 7.88 और 20.18 प्राप्त हुआ है जिसका सहसम्बन्ध गुणांक- 0.54 जो परिमित ऋणात्मक सहसम्बन्ध दर्शाता है। कक्षा-9 के विद्यार्थियों में एक चर की बढ़ोत्तरी होने पर दुसरे चर में ना तो ज्यादा कमी पाई गई है और ना ही ज्यादा बढ़ोत्तरी पाई गई है।

उद्देश्य-7 माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के विद्यार्थियों में अंतरा वैयक्तिक प्रबंधन और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन।

परिकल्पना-7 माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के विद्यार्थियों में अंतर वैयक्तिक प्रबंधन और सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।

तालिका-7

क्षेत्र	प्रतिदर्श की संख्या	माध्य (M)	मानक विचलन (S.D)	सहसम्बन्ध गुणांक (R)
अंतरा वैयक्तिक प्रबंधन	25	60	10.11	-0.42 परिमित
सामाजिक परिपक्वता	100	60	20.18	ऋणात्मक सहसम्बन्ध

उपरोक्त तालिका-7 के माध्यम से सांवेगिक बुद्धि के क्षेत्र अंतरा वैयक्तिक प्रबन्धन और सामाजिक परिपक्वता का माध्य क्रमशः 60 और 60 है तथा मानक विचलन क्रमशः 10.11 और 20.18 प्राप्त हुआ है जिसका सहसम्बन्ध गुणांक - 0.42 प्राप्त हुआ है जो परिमित ऋणात्मक सहसम्बन्ध दर्शाता है।

निष्कर्ष :-

इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष शिक्षा नीति निर्माताओं शिक्षकों और माता-पिता को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के महत्व को समझने में सहायता कर सकते हैं। इससे विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और सहषैक्षणिक गतिविधियों को डिजाइन करने में भी मदद मिलेगी।

माध्यमिक स्तर पर कक्षा-9 के विद्यार्थियों में सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के मध्य ज्यादा से ज्यादा ऋणात्मक सम्बन्ध पाया गया है अर्थात् दोनों चरों के मध्य विपरीत पाया गया है। नकारात्मक सहसंबंध का अर्थ है कि जब सांवेगिक बुद्धि बढ़ती है तो सामाजिक परिपक्वता घटती है। अर्थात् उच्च सांवेगिक बुद्धि वाले छात्रों में अपेक्षाकृत कम सामाजिक परिपक्वता हो सकती है।

परिणामों का अध्ययन करने के पश्चात् यह पाया गया कि सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के बीच संबंध की दिशा मुख्यतः नकारात्मक है। अधिकांश सहसंबंध गुणांक नकारात्मक है, जो दर्शाते हैं कि जैसे-जैसे सांवेगिक बुद्धि बढ़ती है, वैसे-वैसे सामाजिक परिपक्वता में कमी हो सकती है। हालांकि यह संबंध स्तर और शक्ति में भिन्न है। कुछ सहसंबंध बहुत कम हैं, जबकि कुछ मध्यम हैं। केवल एक ही सहसंबंध गुणांक सकारात्मक है जो दो चरों के मध्य थोड़ा सम्बन्ध धनात्मक सहसम्बन्ध दर्शाता है। यह दर्शाता है कि जैसे-जैसे सांवेगिक बुद्धि बढ़ती है, सामाजिक परिपक्वता में उल्लेखनीय कमी हो सकती है यह संबंध अधिक महत्वपूर्ण है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक उद्देश्य में निम्न सकारात्मक सहसंबंध पाया गया है। जो यह बताता है कि जैसे-जैसे सांवेगिक बुद्धि बढ़ती है। वैसे-वैसे सामाजिक परिपक्वता भी थोड़ी बढ़ सकती है। यह संबंध कमजोर है लेकिन सकारात्मक दिशा में है।

इन निष्कर्षों के माध्यम से, शिक्षकों, अभिभावकों और नीति निर्माताओं को बेहतर रणनीतियों विकसित करने में मदद मिलेगी, जो विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता को समग्र रूप से बढ़ावा देगी।

7.2 सुझाव -

कक्षा-9 के विद्यार्थियों में सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के बीच संबंध का अध्ययन करने के आधार पर कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं -

1. सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता को मापने के लिए अधिक सटीक और मान्य उपकरणों का उपयोग करें।

2. केवल प्रश्नावली पर निर्भर न रहे, बल्कि अवलोकन, साक्षात्कार और व्यावहारिक आकलन जैसी विधियों का भी उपयोग करें।
3. विद्यार्थियों के लिए सांवेगिक बुद्धि को विकसित करने के लिए कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन करें।
4. सामाजिक परिपक्वता बनाने के लिए समूह गतिविधियों टीमवर्क और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों को शामिल करें।
5. विद्यार्थियों के पारिवारिक और सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें ताकि यह समझा जा सकें कि इनका सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता पर क्या प्रभाव पड़ता है।
6. स्कूल के वातावरण, शिक्षक-छात्र संबंधों और सहपाठियों के प्रभाव का अध्ययन करें।
7. शिक्षकों को सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के महत्व और उन्हें बनाने के तरीकों पर प्रशिक्षित करें।
8. माता-पिता को बच्चों को सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता बढ़ाने के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधन प्रदान करें।
9. इस क्षेत्र में अधिक अनुसंधान करें ताकि और अधिक सटीक और उपयोगी निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकें।
10. विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराएं ताकि वे अपने भावनात्मक और सामाजिक मुद्दों को समझ और सुधार सकें।
11. सहपाठियों के बीच सहयोग और समर्थन को बढ़ावा दें।
12. सकारात्मक व्यवहार समर्थन प्रणाली को लागू करें जिससे विद्यार्थी स्वस्थ सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार विकसित कर सकें।

इन सुझावों के माध्यम से कक्षा-9 के विद्यार्थियों में सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के बीच संबंध को बेहतर तरीके से समझा और मजबूत किया जा सकता है।

7.3 शैक्षिक निहितार्थ

सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ कक्षा-9 के विद्यार्थियों के विकास और शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं।

1. शैक्षिक संस्थानों को केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने के बाजू में विद्यार्थियों के समग्र विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए।

2. सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता के घटको को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। उदाहरण-नैतिक शिक्षा, जीवन कौशल और सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में इन पहलुओं को सम्मिलित किया जा सकता है।
3. शिक्षकों को अधिक इंटरैक्टिव और सहभागी शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए जैसे- समूह चर्चा, रोलप्ले, और प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षा, जो विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता को बढ़ावा दें।
4. बहुआयामी मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
5. स्कूलों में परामर्श सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी अपने भावनात्मक और सामाजिक मुद्दों के लिए सहायता प्राप्त कर सकें।
6. नियमित मार्गदर्शन और काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाने चाहिए जो विद्यार्थियों की उनके व्यक्तिगत और शैक्षिक जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायता करें।
7. सकारात्मक विद्यालयी वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिये।
8. सामाजिक गतिविधियों, रेडल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामूदायिक सेवा की प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
9. विद्यार्थियों के लिए आत्म-जागरूकता बनाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
10. माता-पिता के लिए कार्यशालाएँ और जानकारी सत्र आयोजित करें जिससे वे अपने बच्चों की सांवेगिक बुद्धि और सामाजिक परिपक्वता को समझे और उसमें योगदान दे सकें।

इन निहितार्थों को लागू करके शैक्षणिक प्रणाली विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित कर सकती है जिससे वे न केवल शैक्षणिक रूप से बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से भी सफल हो सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, ए०के० (2003), एडवांस जनरल साइकोलॉजी, मोतीलाल बनारसीदास।
2. पाठक, पी०डी० (2012), शिक्षा मनोविज्ञान अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
3. कुमार एन (2015) अ कम्प्रेटिव स्टडी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एण्ड दि अकादमिक अचीवमेंट ऑफ क्लास स्टेण्डस, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, रामा डिग्री कॉलेज।
4. यादव आर (2022) अ कम्प्रेटिव स्टडी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एण्ड टीचिंग कम्पटेंसी ऑफ सेकेण्डरी स्कूल टीचर्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, रामा डिग्री कॉलेज।

5. मंगल एस (2011), शिक्षा: मनोतिज्ञान, पी0ए0आई0 लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।
6. इंटरनेशनल जनरल ऑफ साइकोलॉजी एण्ड काउन्सलिंग (2020), ए0 एस0 अरूतलॉटेस्ट एण्ड जेसूडस रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मेचोरिती एण्ड अकादमिक अचीटमेंट ऑफ हाइमट सेकेण्डरी स्कूल स्टूडेण्ट्स।
7. दृष्टि दि विजन इमोशनल इंटेलीजेंस।
8. हिन्दी में इमोशनल इंटेलीजेस, इमोशनल इंटेलीजेस क्या है
9. विकीपीडिया संवेगात्मक बुद्धि।
10. जनरल (2022) सिंह, रेनू, डॉ चेतन प्रसाद माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की भावनात्मक बुद्धि की स्तर के संबंध में शिक्षक प्रभावशीलता का अध्ययन।